

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 662 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислон Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistoning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Oliy ta'lim muassasalarida sun'iy intellektni qo'llashning xorijiy mamlakatlar tajribasi	480
Radjabov Bunyod Abdullalovich	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdulfarmonov Farrux Faxriddinovich	
O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	

Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	
Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish	610
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish.....	614
Suyunov Jaloliddin O'ktam o'g'li	
Description of methods for assessing the competitiveness of an enterprise	620
Musayeva Shoirazimovna	
Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar	624
Begmullayev Otabek Irisaliyevich	
Iqtisodiy inqiroz sharoitida tadbirkorlik subyektlarida iqtisodiy inqirozga qarshi kurashish strategiyalari	630
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
O'zbekistondagi nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida moliyaviy rejalashtirish metodologiyasi.....	638
Xurramov Jonibek Rustamovich	
Methodology for placing types of green bonds.....	642
Rakhmedova Madinakhon Nusrat qizi	
Tarmoqlar sohasini rivojlantirish va raqobat	647
Fayziyeva Dilafuz Shuxratovna	
Evolution of the pensions in great britain.....	650
Umarova Zulaykho Tursunovna, Rakhmanova Zilola Alisherovna	
Favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga doir davlat siyosatining uslubiy va tashkiliy-institutsional muammolari.....	654
Azizov T.A.	
Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	658
Yo'ldoshev Jaxongir To'raboyevich	

OLIIY TA'LIMNI MOLIYALASHTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI

Yo'ldoshev Jaxongir To'raboyevich

Tashkent International university

Moliyaviy-tashkiliy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari, PhD

ORCID: 0009-0004-1177-0171

Annotatsiya: Maqolada oliy ta'limni samarali moliyalashtirish va uni rivojlantirishga oid masalalar haqida so'z boradi. Bunda dunyoning ko'plab mamlakatlarida oliy o'quv yurtlarini moliyalashtirish tahlil qilingan. Erishilgan natijalar hamda mavjud muammolar ko'rsatib o'tilgan. Oliy ta'limni moliyalashtirish yuzasidan taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: akademik faoliyat, tijoratlashtirish, ta'lim krediti, ilmiy salohiyat, subsidiya, innovasion rivojlanish, postindustrial rivojlanish.

Abstract: The issue of effective financing of higher education and its development is discussed. In this, the financing of higher education institutions in many countries of the world is analyzed. The achieved results and existing problems are indicated. Proposals and recommendations are given regarding the financing of higher education.

Key words: academic activity, commercialization, educational credit, scientific potential, subsidy, innovative development, post-industrial development.

Аннотация: Обсуждается вопрос эффективного финансирования высшего образования и его развития. При этом анализируется финансирование высших учебных заведений во многих странах мира. Обозначены достигнутые результаты и существующие проблемы. Даны предложения и рекомендации по финансированию высшего образования.

Ключевые слова: академическая деятельность, коммерциализация, образовательный кредит, научный потенциал, субсидия, инновационное развитие, постиндустриальное развитие.

KIRISH

Oliy ta'limni tashkil etish va moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslarini tadqiq qilish tarixi uzoq yillarni o'z ichiga qamrab oladi. Oliy ta'lim yaralgandan beri uni tashkil etish va moliyalashtirish tadqiqotlarning eng keng tarqalgan mavzusi bo'lsada, ta'lim rivojlanishi bosqichlariga qarab bu bo'yicha fikrlar ham o'zgarib borgan.

Iqtisodiy adabiyotda xorijlik iqtisodchi olimlar tomonidan amalga oshirilgan va oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirish masalalariga bag'ishlangan bir qator ilmiy tadqiqotlar mavjud. Ularning aksariyatida eng muhim masala sifatida ta'limni moliyalashtirish va uning sifatini oshirish belgilangan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

J.Panigraxi o'zining tadqiqotlarida rivojlanayotgan mamlakatlarda oliy ta'limni moliyalashtirishga innovasion usullarni qo'llashning muammolarini Hindiston misolida o'rgangan. Uning fikricha, Hindiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlarda oliy ta'lim muassasalarini davlat tomonidan moliyalashtirishning bosqichma-bosqich kamayishi, davlat oliy ta'lim muassasalarini xususiylashtirish ularni moliyalashtirish uchun qabul qilingan yangi innovatsion usullar hisoblanadi¹.

Bizningcha, J.Panigraxi tomonidan moliyalashtirishning yangi innovatsion usuli sifatida talqin etilayotgan oliy ta'limni xususiylashtirish orqali davlat tomonidan moliyalashtirishni kamaytirilishi masalasi ko'pgina rivojlanayotgan mamlakatlar kabi O'zbekistonda ham juda dolzarb hisoblanadi. Uning fikrlari oliy ta'limni moliyalashtirishni rivojlantirishning umumiy yo'nalishini ko'rsatganligi bois, moliyalashtirishning aniq mexanizmlarini tadqiq etish zaruriyatini keltirib chiqaradi.

T. Gabrichidze o'zining tadqiqotlarida oliy ta'limni samarali moliyalashtirish uni rivojlantirish bilan birga sifati va samaradorligini, tenglikni oshirishning kaliti bo'lishi mumkinligini ta'kidlaydi².

1 Паниграхи Ж. Innovative Financing of Higher Education: Changing Options and Implications. 2018 йил. Интернет манба: www.researchgate.net. Мурожаат қилинган сана: 2024 йил 14 май.

2 Гадричидзе Т. Higher Education Funding Strategies: Towards Equity, Efficiency, and Quality. European Scientific Journal, ESJ, 18 (19), 20.

Fikrimizcha T. Gabrichidze tadqiqotlarining muhimligi shundaki u oliy ta'limni moliyalashtirishni ta'lim sifati, samaradorligi va ta'limda tenglikni ta'minlashga bog'lagan yoki shunga omil sifatida ko'rganligidir. Darhaqiqat moliyalashtirish usullari va mexanizmlari ta'lim sifatiga ta'sir ko'rsatishi bilan birgalikda unda tenglikni ta'minlash kabi o'tkir ijtimoiy muammolarga ham yechim bo'la oladi nazarimizda.

Professor A.Lyalinning xulosasiga ko'ra oliy o'quv yurtlarini moliyalashtirish tizimini rivojlantirish innovasion iqtisodiyot uchun kadrlar yetkazib berishning zaruriy sharti hisoblanadi³.

A. Lyalinning ushbu xulosasini taraqqiy etgan mamlakatlar amaliyoti tasdiqlaydi. Iqtisodiyotini innovasion rivojlanish yo'liga o'tkazgan taraqqiy etgan mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, yuqori malakali kadrlar innovasion rivojlanishni ta'minlashning birlamchi omiliga aylandi. Bunga oliy o'quv yurtlarini moliyalashtirish tizimi zamin yaratdi.

O. Blansharning fikricha, innovatsion ishlanmalar yalpi ichki mahsulotning o'sishini belgilovchi asosiy omil hisoblanadi va o'z navbatida, innovatsion ishlanmalarining samaradorligini ta'minlashda ularni moliyalashtirish xarajatlarning darajasi muhim o'rin tutadi⁴.

O. Blansharning mazkur xulosasi muhim amaliy ahamiyat kasb etadi. Buning sababi shundaki, jahon iqtisodiyoti rivojlanishining zamonaviy bosqichida innovasion ishlanmalar mamlakatlar iqtisodiyotining raqobatbardoshligini ta'minlashning zaruriy omili darajasiga ko'tarildi.

K. Syeykovich tomonidan amalga oshirilgan ilmiy-tadqiqotlarning natijalari ko'rsatdiki, o'tgan asrning oxirida dunyoning ko'plab mamlakatlarida oliy o'quv yurtlarini moliyalashtirishda davlat-xususiy sheriklikning rolini keskin oshganligi quyidagi sabablar bilan izohlanadi:

ijtimoiy sektorning oliy o'quv yurtlari xizmatlariga bo'lgan talabning oshganligi va infratuzilmaning rivojlanganligi;

xususiy kompaniyalar va banklarning uzoq muddatli loyihalarga bo'lgan ehtiyojlarining oshganligi⁵.

A. Silin va V. Smirnovalar olib borgan tadqiqotlarning natijalari ko'rsatdiki, franchayzingning oliy ta'limni moliyalashtirishdagi o'rni va ahamiyati quyidagilar bilan belgilanadi:

tadbirkorning kapitalini franchayzerning bilimi va tajribasiga ayirboshlashda foydalanish imkoniyatining mavjudligi;

mahalliy bozorning o'ziga xos xususiyatlaridan tezkor foydalangan holda, franchayzining bozorga keng miqyosda kirib borish imkoniyatining mavjudligi;

franchayzer bilan ongli ravishda riskka borayotgan tadbirkorlar faoliyatining faollashuvi;

tadbirkorlik faoliyatini qisqa muddatda kengaytirish imkoniyatining mavjudligi⁶.

Tadqiqotchi olim A.A.Maxmudov tomonidan uzoq muddatli tendensiyalaar sifatida yuqorida keltirilgan fikrlar bizningcha o'zining asosiga ega bo'lib bormoqda. Shu bilan birga mazkur muammoli masalalarni oliy ta'lim muassasalari faoliyati uchun samarali yechishda moliyalashtirish manbalarini yangi xizmatlar orqali kengaytirish muhim hisoblanadi.

A.M.Murodov o'zining tadqiqotlarida asosiy e'tiborni oliy ta'lim xizmatlari samaradorligini innovasion faoliyati rivojlantirish asosida oshirishga qaratgan⁷. Uning fikricha, innovatsion faoliyati oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi raqobatning markazida turishi lozim. Shuningdek, innovatsion rivojlanish ta'lim xizmatlarini ko'rsatish jarayonida ustuvorlik sifatida baholanishi orqali oliy ta'lim muassasalarining nisbiy ustunligini, ta'limning davomiyligini, shakllari va usullarini hamda moliyalashtirish shakllarini aniqlashtirilishi maqsadga muvofiq.

Fikrimizcha, A.M.Murodovning tadqiqot natijalari oliy ta'lim muassasalari faoliyatini moliyalashtirishning yangi usuli sifatida qabul qilinishi mumkin. Lekin ta'lim xizmatlari faqat innovatsion rivojlanishlarga bog'liq bo'lmaganligi sababli innovatsion rivojlanishni oliy ta'limni moliyalashtirishda e'tiborga olinishi lozim bo'lgan omillardan biri sifatida e'tirof etish mumkin.

Umuman olganda, iqtisodchi olimlar tomonidan oliy ta'limni moliyalashtirishni takomillashtirish masalasi tadqiq qilingan va tegishli ilmiy xulosalar, amaliy tavsiyalar shakllantirilgan. Ularda ustuvorlik oliy ta'limni davlat tomonidan moliyalashtirishni takomillashtirish, davlat-xususiy sherikchilikning turli shakllarini joriy qilishga va oliy ta'limni innovasion rivojlantirishni ta'minlash imkonini beradigan yangi moliyaviy mexanizmlarni shakllantirishga berilgan.

3 Лялин А.М. Подготовка кадров для инновационной экономики. Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные ресурсы, управление знаниями. Монография. – М.: ИНФРА-М, 2016. – С. 388.

4 Бланшар О. Макроэкономика. Пер. с англ. – М.: ВШЭ, 2010. – С. 268-269.

5 Цейкович К.Н. Сравнительный анализ развития образования в России и ведущих странах мира. Стат. Обзорение. – М.: 1994. – 117 с.

6 Силин А.Н., Смирнова В.В. Социальный менеджмент: концептуальные подходы и инновационные социально-психологические технологии. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2009. – С. 76-77.

7 Муродов А.М. "Инновацион фаолиятни ривожлантириш асосида олий таълим хизматлари самарадорлиги ошириш" мавзусидаги иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори(PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати. 2024 йил. Интернет манба: <https://library.ziyounet.uz> - Зиёнет портали. Мурожаат қилинган сана: 2024 йил 28 июл

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada muallif tomonidan analiz, sintez, monografik kuzatuv, induksiya va deduksiya usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Shuningdek, oliy ta'limning turli rivojlanish bosqichlarida uni moliyalashtirishning turli yo'nalishlari taklif etilgan. Albatta mazkur fikrlar oliy ta'limga qo'yilayotgan vazifalar bilan ham bog'liqdir. Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirish bo'yicha ilmiy-nazariy qarashlarni tahlil qilish orqali xulosa sifatida moliyalashtirish turli kutilmalarga yo'nalganligini e'tirof etishimiz mumkin. (1-rasm)

1-rasm. Oliy ta'limni moliyalashtirishning asosiy yo'nalishlari⁸.

1-rasm ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki oliy ta'lim asosan uch yo'nalishga yo'naltirilgan bo'lishi mumkin. Ularning qisqacha mazmuni quyidagicha:

Kadrlar tayyorlashga yo'nalganlik. Ko'plab mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan oliy ta'limni moliyalashtirishdan asosiy maqsad sifatida oliy ma'lumotga ega bo'lgan kadrlar tayyorlash ekanligi e'tirof etilgan. Bu esa oliy ta'limning ta'lim funksiyasiga asosiy e'tibor qaratilishini nazarda tutadi;

Tadbirkorlikka yo'nalganlik. Mazkur yo'nalish bozor iqtisodiyoti amal qiladigan iqtisodiyotlar uchun samarali bo'lib, unda oliy ta'lim muassasalari ta'lim xizmatlari ko'rsatuvchi faoliyati foyda olishga qaratilgan xususiy sektor vakilidir. Fikrlarning mazkur yo'nalishida oliy ta'limni xususiylashtirish, davlat-xususiy sherikligini tashkil etish, franchayzingdan foydalanish, ta'lim xizmatlari uchun to'lovlarga maxsus kredit liniyalarini ochish kabi xususiy sektor uchun jozibador bo'lgan hususiyatlar qamrab olingan;

Innovatsion faoliyatga yo'nalganlik. Bunda olimlar tomonidan oliy ta'limni moliyalashtirishdan asosiy maqsad innovatsion iqtisodiyot uchun xizmat ko'rsatish ekanligi ta'kidlangan. Asosiy e'tibor oliy ta'lim muassasalarining ilmiy tadqiqot faoliyatiga qaratilgan va muassasalarni moliyalashtirish avvalo shu maqsadda amalga oshirilishi kerakligi keltirilgan. Shu bilan birga, ayrim olimlar tomonidan mazkur yo'nalish davlat tomonidan moliyaviy qo'llab-quvvatlanishi kerakligi e'tirof etilgan bo'lsa boshqa olimlar tomonidan mazkur yo'nalish muassasalarining byudjetdan tashqari mablag'larining yirik manbasi sifatida keltirilgan.

Bizningcha, oliy ta'limni moliyalashtirishning yuqorida aytib o'tilgan uch yo'nalishga ixtisoslashuvi iqtisodiy salohiyat va davlatlar rivojlanganligi bilan o'zgarib boradigan evolyusion bosqichlar hisoblanadi.

Xususan, kadrlar tayyorlashga yo'nalganlik holati rivojlanayotgan mamlakatlar uchun hos bo'lib, ularda asosiy masala malakali ishchi kuchini shakllantirish hisoblanadi. Bunda asosiy e'tibor mavjud iqtisodiy infratuzilmagan mos bo'lgan "ishchilar"ni tayyorlash hisoblanadi. Mazkur holat bizning mamlakatimiz uchun ham hosdir.

Tadbirkorlikka yo'nalganlik bosqichi bozor iqtisodiyotiga o'tayotgan va iqtisodiy jihatdan o'rta darajada rivojlangan mamlakatlarga xos tendensiya hisoblanadi. Bunda oliy ta'lim tizimida davlat ulushi bosqichma-bosqich kamaytirib borilsada, batamom tugatilmaydi. Shu bilan birga, davlatning ular ustidan nazorati saqlanib qoladi. Mazkur bosqichda oliy ma'lumot olish bozorning tovariga aylanadi.

Innovatsion faoliyatga yo'nalganlik bosqichi iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlarga hos bo'lib, ularda amal qiladigan innovatsion iqtisodiyot uchun birinchi navbatda yangi g'oyalar va tashabbuslar kerak bo'ladi. Yangi innovatsiyalarni ishlab chiquvchi drayverlar esa oliy ta'lim muassasalari hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ilmiy-nazariy qarashlarni taxlil qilish shuni ko'rsatmoqdaki, bugungi kunda dunyoda oliy ta'lim muassasalarini davlat tomonidan moliyalashtirishning bosqichma-bosqich kamayishi fonida qamrovni oshirish hamda sifatni

⁸ Muallif tomonidan tayyorlangan.

ta'minlash kabi bir-biriga teskari bog'langan kategoriyalarga birdan samarali erishishga xarakteristik mavjud. Bunday keng qamrovli vazifalarni kun tartibiga qo'yish ular o'rtasidagi bog'lanishlar hamda cheklanishlarni chuqur tahlil qilish zaruriyatini tug'diradi.

Fikrimizcha, oliy ta'lim muassasalarini davlat tomonidan moliyalashtirishning qisqarishi yoki o'zgarishi oliy ta'limni "bozor tovariga aylanayotganligini" ko'rsatadi. Bu bir paytda qamrovni oshirishga to'g'ridan-to'g'ri xizmat qilsa, boshqa tomondan ta'lim sifatini shubxa ostiga qo'yadi. Bunda barcha bozor ishtirokchilari hamda tartibga soluvchi tuzilmalar o'rtasidagi aniq "o'yin qoidalari"ni belgilash juda muhim hisoblanadi. O'yin qoidalari albatta moliyalashtirish manbalari, modellari hamda usullarini qamrab oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentyabrdagi "Ta'lim to'g'risida"gi O'RQ-637-son Qonuni. <https://lex.uz/docs/-5013007>.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11 sentyabrdagi ««O'zbekiston-2030» strategiyasi to'g'risida»gi PF-158 son Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 21-fevraldagi "O'zbekiston — 2030" strategiyasini "Yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida"gi PF-37-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/-6811936>.
4. Panigrahi J. Innovative Financing of Higher Education: Changing Options and Implications. 2018-yil. Internet manba: www.researchgate.net. Murojaat qilingan sana: 2024-yil 14-may.
5. Gadrichidze T. Higher Education Funding Strategies: Towards Equity, Efficiency, and Quality. *European Scientific Journal*, ESJ, 18 (19), 20.
6. Murodov A.M. "Innovatsion faoliyatni rivojlantirish asosida oliy ta'lim xizmatlari samaradorligi oshirish" mavzusidagi iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. 2024-yil. Internet manba: <https://library.ziyonet.uz> - Ziyonet portali.
7. Силин А.Н., Смирнова В.В. Социальный менеджмент: концептуальные подходы и инновационные социально-психологические технологии. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2009. – С. 76-77.
8. Дарбишев, Г. М. Методические основы оценки и повышения эффективности управления вузовской наукой: автореф. дисс. канд. экон. наук: 08.00.05 / Дарбишев Гаджияв Магомедович. – Махачкала, 2010. – 28 с.
9. Чубик, П. С. Исследовательские университеты в России: пути становления и развития / П. С. Чубик, А. И. Чучалин, Ю. П. Пахолков, Б. Л. Агранович // Университетское управление: практика и анализ – Вып. 1. – 2009. – № 59. – с. 22-30.
10. Козлова, Ж. М. Проблемы становления национальной инновационной системы в России / Ж. М. Козлова // Вестник Алтайской академии экономики и права. Серия Экономика. Выпуск 2(20). – Барнаул : Изд-во ААЭП. – 2011. – №20. – С. 17-21.
11. Игнатов, И. И. Университетский сектор США и российские реформы в сфере науки и высшего образования. Капитал страны: федеральное Интернет-издание. - [Электронный ресурс] / И. И. Игнатов. – Режим доступа: <http://www.kapital-rus.ru/index.php/articles/article/219702>.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>